

La tecnología en la arquitectura moderna (1925-1975): mito y realidad

ACTAS PRELIMINARES

Pamplona, 25/27 abril 2018

Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Navarra

La tecnología en la arquitectura moderna (1925-1975): mito y realidad

ACTAS PRELIMINARES

Pamplona, 25/27 abril 2018

Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Navarra

ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL

**La tecnología en la arquitectura moderna
(1925-1975): mito y realidad**

Se celebró en Pamplona los días 25 al 27 de abril de 2018
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra

Comité científico Ana Tostoes
Joaquín Medina Warmburg
Juan M. Otxotorena
Antonio Pizza
José Manuel Pozo
José Ángel Medina
Wilfried Wang
Secretario Pablo Arza Garaloces

Coordinación Pablo Arza Garaloces
José Manuel Pozo

**Maquetación y
revisión de textos** Ana C. Lavilla Iribarren
Grupo de investigación AS20

Edición T6) Ediciones
Impresión Gráficas Castuera
Depósito Legal NA 756-2018
ISBN 978-84-92409-84-6

T6) Ediciones © 2018
Grupo de investigación AS20
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra
31080 Pamplona, España. Tel. 948 42 56 00. Fax. 948 42 56 29. spetsa@unav.es

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

JOSÉ MANUEL POZO <i>Veinte años de trabajo</i>	9
---	---

PONENCIAS

PEPA CASSINELLO <i>Eduardo Torroja. Técnica y Modernidad</i>	21
---	----

JUAN IGNACIO DEL CUETO RUIZ-FUNES <i>Tecnología al servicio de la modernidad: el cascarón como generador de espacio</i>	33
--	----

JOSÉ MARÍA GARCÍA DEL MONTE <i>Naturalidad de la técnica. Mendes Da Rocha y la carta de naturaleza arquitectónica del pretensado</i>	39
---	----

JONATHAN HALE <i>The Tectonic Sensibility</i>	45
--	----

JOAQUÍN MEDINA WARMBURG <i>De la 'unidad del Mundo': las colonias Am Weißenhof y Am Kochenhof en el debate sobre cultura técnica y naturaleza en Die Form (1922-1933)</i>	49
--	----

VALERIO PAOLO MOSCO <i>Un ingegnere e il suo Paese. Pier Luigi Nervi e l'Italia</i>	59
--	----

FRITZ NEUMEYER <i>Mies van der Rohe: Architecture and Technology</i>	69
---	----

GEORG VRACHLIOTIS <i>Architecture and Operative Aesthetics in the Work of Frei Otto</i>	71
--	----

COMUNICACIONES

FERNANDO AGRASAR QUIROGA, ALBERTE PÉREZ RODRÍGUEZ <i>Arquitectura para valientes</i>	81
RODRIGO ALMONACID CANSECO <i>La glass box: el mito norteamericano importado a la arquitectura moderna española de posguerra</i>	87
JAIME APARICIO FRAGA, EDUARDO DELGADO ORUSCO <i>Julio Bellot en El Puig. La vivienda familiar del olvidado Buckminster Fuller española</i>	95
JON ARCARAZ PUNTONET <i>Tendiendo puentes. José Antonio Fernández Ordóñez y Fernando Higueras</i>	103
RUTH ARRIBAS BLANCO <i>Reproducción y ensamblaje: dos estrategias constructivas antagónicas. La Stahlhaus y la Plywood Model House</i>	109
PABLO ARZA GARALOCES <i>Técnica 'Made in Spain'. Detalles constructivos de arquitectura española en The Architects' Journal (1969-1974)</i>	117
MAIDER BELDARRAIN-CALDERÓN <i>Los hornos de calcinación de carbonato de hierro en Bizkaia. Arquitectura o artefacto</i>	125
DÉBORA BEZARES FERNÁNDEZ <i>La tecnología de la modernidad rural al servicio de la estética en los pueblos de Fernández del Amo</i>	133
ENRIQUE M. BLANCO LORENZO, PATRICIA SABÍN DÍAZ <i>La construcción del hueco de fachada moderno</i>	141
ANDREA BLAT TATAY <i>Mies: proyectos conceptuales y técnica</i>	149
AARÓN CABALLERO QUIRÓZ <i>El espíritu nuevo de una máquina que vivir. Sobre el espíritu de Le Corbusier y su casa</i>	157

DAMIÁN CAPANO	165
<i>Entre la sombra y el agua. El aporte de la ingeniería italiana en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán (1948-1949)</i>	
GUILLEM CARABÍ-BESCÓS	173
<i>Contra el maquinismo de Le Corbusier. Dos posiciones antagónicas: Lacasa, desde Madrid; Rubió i Tudurí, desde Barcelona</i>	
NOELIA CERVERO SÁNCHEZ	181
<i>La referencia americana en el concurso de vivienda experimental de 1956</i>	
ANTONIO J. CIDONCHA PÉREZ	189
<i>El arco de San Mamés. El primer hito de acero en la ría del Nervión</i>	
CARLOS EDUARDO COMAS	197
<i>Monumentalidad servicial: el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro</i>	
CLÁUDIA COSTA CABRAL	205
<i>Construcción y figuración en la arquitectura moderna latinoamericana</i>	
PABLO MIGUEL DE SOUZA SÁNCHEZ	213
<i>Del pliegue conformador y estructural al espacio oblicuo</i>	
CRISTINA DEL BOSCH MARTÍN	221
<i>Preservar el valor tecnológico como elemento configurador del espacio en el patrimonio del movimiento moderno</i>	
DANIEL DÍEZ MARTÍNEZ	229
<i>El arquitecto y la fábrica. Industrialización, estandarización y tipificación en el programa Case Study House</i>	
ANA ESTEBAN MALUENDA, DANIEL DÍEZ MARTÍNEZ	237
<i>La técnica en venta. El cometido didáctico de la publicidad en la revista Arquitectura (1959-1969)</i>	
JAIME J. FERRER FORÉS	245
<i>Rafael moneo: principios constructivos</i>	

NOELIA GALVÁN DESVAUX, MARTA ALONSO RODRÍGUEZ <i>La revolución anónima: ingeniería doméstica para la casa americana de posguerra</i>	253
CAROLINA B. GARCÍA ESTÉVEZ <i>Arcaísmos edificantes. Técnica y arquitectura en tres obras del Gacpac (1929-1934)</i>	261
JERÓNIMO GRANADOS GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ GUIRAO <i>Luz que agoniza. La modernidad formal de la subestación eléctrica de Lorca</i>	269
ALBERTO GRIJALBA BENGOETXEA, JULIO GRIJALBA BENGOETXEA <i>Cabrero entre el ladrillo y el acero. De la efigie a la burbuja</i>	275
DAVID HERNÁNDEZ FALAGÁN <i>Tous & Fargas y el posible high tech español. Seis grados de separación</i>	283
CARLOS LABARTA, ENRIQUE JEREZ <i>La Tecnología de una arquitectura artesanal: Luis Cubillo en la Iglesia de Canillas</i>	291
RUBÉN LABIANO <i>Las construcciones laminares de Coello</i>	299
ANA C. LAVILLA IRIBARREN <i>Cines y tecnología: una relación estable</i>	307
INÊS LIMA RODRIGUES <i>La expresión de la lógica constructiva de la vivienda colectiva moderna lusa. Mirada comparada entre obras producidas en Portugal, Angola y Mozambique</i>	317
CATERINA LISINI <i>Marco Zanuso y Miguel Fisac: arquitectura de la industria y poética del detalle como camino hacia la modernidad</i>	327
MAR LOREN MÉNDEZ, DANIEL PINZÓN AYALA <i>La modernidad estructural de Francisco Alonso Martos. El ejemplo del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios de Torremolinos (Málaga)</i>	333
ALBA LORENTE DE DIEGO, CÉSAR MARTÍN-GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER CASTRO MOLINA <i>La influencia de la estructura en la planificación de la arquitectura sanitaria de principios del siglo XX</i>	341

JOAN MARIEGES BUSQUETS	351
<i>Tecnología y progreso: la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona (1955-1964)</i>	
CÉSAR MARTÍN-GÓMEZ, ELIA IBAÑEZ-PUY, ALBA LORENTE, AMAIA ZUAZUA-ROS	355
<i>Desarrollo lineal de la ciencia, la tecnología y la arquitectura entre 1931 y 1950</i>	
ISAAC MENDOZA RODRÍGUEZ	367
<i>La dificultad de una década (RNA 1941-1950). Dos caminos antagónicos para la resolución de la técnica constructiva en la posguerra española</i>	
CARLOS MONTES SERRANO	375
<i>Ingenieros y arquitectos ingleses en los años treinta: un debate ante la introducción del hormigón armado en la arquitectura moderna</i>	
MARÍA PURA MORENO MORENO	383
<i>La tecnología en L'Architecture Vivante (1923-1933)</i>	
ALEJANDRO MUÑOZ MIRANDA	391
<i>La evolución de la junta tectónica estructural. Del nudo a la soldadura</i>	
JUAN M. OTXOTORENA	399
<i>Plasticismo artesano en la primera vanguardia moderna de la arquitectura española</i>	
ANTONIO PALENZUELA NAVARRO	405
<i>La sede de Caja Almería: tecnología y modernidad en el sureste español en la década de los sesenta</i>	
ALBERTE PÉREZ RODRÍGUEZ, SILVIA BLANCO AGÜEIRA, NURIA GONZÁLEZ PRIETO, PABLO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	415
<i>Prefabricación e industrialización al límite. Colegio-residencia de estudiantes en Ourense. Alejandro de la Sota 1967</i>	
ALBERTO PIREDDU	421
<i>Eídos y Téchné tecnología, tradición y estética en la revista Casabella-Continuità, 1954-1965</i>	
DAVID RESANO RESANO	429
<i>Tecnología de autor. Topos, tipos y paradojas tectónicas en la obra de Alejandro de la Sota</i>	

ANA MARÍA RIGOTTI	437
<i>El kit constructivo como llave para la indeterminación y la participación. Ensayos teóricos proyectuales de Mario Corea (1967/1972)</i>	
ANTONIO S. RÍO VÁZQUEZ	445
<i>Reflejos precisos. La reinterpretación de la galería tradicional en la recuperación de la modernidad</i>	
ENRIQUE ROJO	453
<i>Teishinsh. Imported tectonics for modern infrastructures after the great kanto earthquake</i>	
ALBERTO RUIZ COLMENAR	459
<i>Madrid-Barajas. El sueño antiestilístico de los modernos españoles</i>	
RAFFAELLA RUSSO SPENA	467
<i>Más allá del funcionalismo. El estructuralismo plástico de Félix Candela</i>	
PILAR SALAZAR LOZANO	475
<i>Made in america. Importación de material y maquinaria para la construcción militar americana en España</i>	
MONTSERRAT SOLANO ROJO	481
<i>Hexacube, la célula nómada de Candilis</i>	
JOS TOMLOW, CORNELIUS REPPE	489
<i>Shanghai Municipal Slaughter House (1933) – fundamentals of a post-colonial visionary design and structure</i>	
HORACIO TORRENT	495
<i>Tecnología y estética en la naciente arquitectura moderna: el elevador de granos, maquinaria y artefacto</i>	
JOSÉ VELA CASTILLO	503
<i>Arquitectura low-fi: casas americanas y hoteles españoles</i>	

DEL PLIEGUE CONFORMADOR Y ESTRUCTURAL AL ESPACIO OBLICUO

Pablo Miguel De Souza Sánchez

INTRODUCCIÓN

El presente artículo indaga en el concepto de pliegue como elemento de creación arquitectónica, y esboza su evolución histórica y desarrollo formal. Este documento es una reflexión acerca de las enriquecedoras posibilidades formales que nos ofrece para la práctica arquitectónica la utilización de los patrones de pliegue derivados del arte del origami.

En el último cuarto del siglo XX reconocidos arquitectos y teóricos de la arquitectura como Greg Lynn¹, José Morales y Manuel Gausa², Juan Carlos Sancho y Sol Madrideojos³, así como filósofos como Félix Guattari y Gilles Deleuze⁴ han encontrado múltiples vínculos entre el concepto de pliegue, su exploración formal y definición topológica y la creación arquitectónica.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define pliegue como doblez, especie de surco o desigualdad, doblez hecho artificialmente en cualquier cosa flexible. Plegar es doblar, ceder, someter... doblar es torcer algo encorvándolo, volver una cosa sobre otra.

El término pliegue abarca una gran variedad de definiciones y aplicaciones en la arquitectura, desde la descripción y utilización estructural de Fred Angerer⁵ y Heino Engel⁶ y la exploración formal de Farshid Moussavi⁷, hasta la lectura más conceptual y teórica de Peter Eisenman⁸, Greg Lynn y Deleuze. En el Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada se nos muestran múltiples entradas de conceptos afines: enrollamientos, enroscamientos, bucles, contorsionismos, dobleces, nudos, manipulación... En palabras de Manuel Gausa:

“(...) hablamos de pliegues, despliegues y repliegues como posibles trayectorias dinámicas. Trayectorias a-escalares entre estructuras y organizaciones, entre dispositivos y ciudades, entre escenarios y proyectos, referidas a geometrías evolutivas (formaciones rizomáticas, despuntes y estiriones, arracimamientos, entramados y enroscamientos, fluctuaciones, revesas y quiebras)”⁹.

En el idioma inglés se distingue entre *to bend* (curvar, doblar) y *to fold* (plegar) para diferenciar entre la doblez que genera superficies curvas y el pliegue que genera una arista, una ruptura en la continuidad de la superficie. Estas aristas producidas por los procesos de plegado son las que estudiadas en

1. LYNN, Greg, *Folding in Architecture, Architectural Design*, n. 1 a 4, vol. 63, Academy Editions, Wiley-VCH Publishers, Londres, 1993.
2. GAUSA, Manuel, GUALLART, Vicente, MÜLLER, Willy et al., *Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada*, Actar Editorial, Barcelona, 2008, 1ª ed., 2001.
3. SANCHO, J., MADRIDEJOS, Sol, *Sancho / Madrideojos, Suite en 3 movimientos*, Editorial Rueda, Madrid, 2001.
4. DELEUZE, Gilles, *El pliegue. Leibniz y el Barroco*, Edit. Paidós Básica, España, 1989.
5. ANGERER, Fred, *Construcción laminar. Elementos y estructuración*, Gustavo Gili, Barcelona, 1972.
6. ENGEL, Heino, *Tragsysteme, Structure Systems (Sistemas de estructuras, capítulo Superficies Activas)*, Trad. Fernando de Aguirre e Yraola, Juan Batanero García/Geraldo, Edit. Blume, Madrid, España, 1970, p. 214.
7. MOUSSAVI, Farshid, *The Function of Form*, Edit. ACTAR, Harvard Graduate School of Design, Massachusetts, 2009.
8. EISENMAN, Peter, "Visions Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media", *Domus*, n. 734, Enero 1992.
9. GAUSA, Manuel, GUALLART, Vicente, MÜLLER, Willy et al., Op. cit., p. 472.

1

Fig. 1. Combinación de transformaciones topológicas del patrón yoshimura. Autor Pablo de Souza, 2012. Simulaciones realizadas con el programa Rigid Origami de Tomohiro Tachi.

2

Fig. 2. Entrada a la terminal de pasajeros del puerto de Yokohama. Fotografías: Pablo De Souza, Agosto 2016.

sus relaciones geométricas dan lugar a incontables patrones de pliegue, mallas bidimensionales que una vez plegadas unas en valle y otras en montaña generarán nuevas propuestas formales como podemos apreciar en la combinación de transformaciones topológicas del patrón yoshimura realizada por el autor del presente artículo (Fig. 1).

La finalización en el año 2002 de las obras de la terminal internacional del puerto de Yokohama en Japón, dirigidas por Alejandro Zaera y Farshid Moussavi —FOA—, en base a la idea ganadora del primer premio del concurso internacional convocado en 1995, y la construcción de la Capilla de Valleacerón de los arquitectos Sol Madridejos y Juan Carlos Sancho Osinaga realizada en el año 2000 en Almadenejos, Castilla-La Mancha, trajeron a escena una práctica común entre los arquitectos y estudiantes durante el siglo XX, la utilización arquitectónica de pliegues de elementos superficiales planos inspirados en los patrones desarrollables del origami, el arte japonés e internacional¹⁰ de la papiroflexia (Fig. 2).

Alejandro Zaera describe de este modo las relaciones entre el origami y el proyecto de la terminal internacional del puerto de Yokohama:

“La estructura que propusimos en el concurso se basaba en una pieza de acero plegada, en un intento de hacer que la estructura fuera coherente con la idea general del proyecto como una organización plegada. Esta propuesta también tenía sus ventajas en términos de resistencia a las tensiones sísmicas y afinidad con las técnicas de la industria naval, con la que el edificio mantiene un evidente vínculo. Esta estructura parecida a la del cartón celular surgió de lo que originalmente era una referencia a la tradición local de construcción de origami. Estas referencias a los sistemas de construcción locales —mediados tanto literal como culturalmente— constituían un intento de contextualizar la propuesta sin tener que recurrir a la imitación de la construcción local¹¹.

En el Origami, el papel es el material en el que se aplican todas las transformaciones de plegado. En la arquitectura en muy pocos casos se da el hecho de plegar directamente el material por problemas de escala, resistencia del material y continuidad estructural. La mayoría de los casos estudiados de superficies desarrollables han sido realizados en hormigón armado, casos en los cuales, aun logrando una percepción visual de doblez, ésta no existe.

Sin ser superficies continuas desarrollables, las arquitecturas poliédricas se pueden realizar mediante el pliegue de láminas, pudiendo ser exploradas con procedimientos de corte y pliegue de papel. También pueden considerarse muchas otras alternativas en que las superficies no son planas, superficies curvas, regladas y alabeadas, algunas de estas tienen su origen en el mecanismo conceptual de plegado en el que se forman aristas.

10. HATORI, Koshiro, *History of Origami in the East and the West before Interfusion. Origami 5: Fifth International Meeting of Origami Science, Mathematics, and Education*, A. K. Peters/CRC Press, Londres, 21-06-2011. Koshiro Hatori concluye en su artículo sobre la historia del origami que éste no se puede considerar un arte japonés puesto que se desarrolló en paralelo y con características muy diferenciadas tanto en occidente como en oriente.

11. Ver ACTAR. *Architecture Booganzine*, Edit. Actar, Roca i Batlle 2, Barcelona, Octubre 2001, pp.17-18.

Los proyectos arquitectónicos formados por plegaduras de hormigón armado constituyen un conjunto de formas estructurales cuya vigencia en cuanto que formas construidas tuvo una duración que apenas superó las dos décadas, entre comienzo de los años 50 y el final de los 60 del siglo XX. Representado en España por un relativamente limitado número de realizaciones, que no obstante presentan gran interés en cuanto a su variedad y calidad arquitectónica, el ocaso de este movimiento se debió tanto a factores económicos y técnicos como a la aparición de nuevas teorías estéticas postmodernas.

El surgimiento de nuevas formas en las creaciones del ser humano, desde los objetos textiles y electrónicos, el mobiliario, los automóviles, hasta llegar a las construcciones ingenieriles y las edificaciones habitables ha estado y está indisolublemente unido a la utilización y creación de nuevos materiales como la aparición de las aleaciones metálicas, los plásticos y las nuevas fibras de carbono, así como a los avances tecnológicos y constructivos con los que el hombre ha cimentado las transformaciones y evoluciones industriales y económicas.

La arquitectura, como una más de las expresiones de la creación humana, no está ajena a esta relación. Pero en la forma final de la obra arquitectónica juegan un papel importante características propias del lenguaje del arte, el valor estético de una obra de arquitectura se relaciona con sus capacidades evocadoras, transmisoras de un mensaje, creadoras de nuevos conceptos, relaciones entre el espacio interior habitable y el contexto exterior, entre el lugar y la función, entre los usuarios y la materia construida.

Los movimientos de las vanguardias artísticas y arquitectónicas así como la eclosión de la arquitectura del Movimiento Moderno no solo están relacionados con los avances tecnológicos, sino que no se entienden sin analizar los contextos sociales, económicos y físicos en los que se desarrollaron. En el presente artículo se esboza la evolución del concepto de pliegue desde su concepción como configurador de la forma arquitectónica externa y como delimitador del espacio interior mediante una superficie continua y homogénea, a la aparición de nuevas arquitecturas plegadas ligeras y cinéticas de diversa índole material y estructural que venían a mostrar un nuevo mundo de formas plegadas asociadas a nuevas ideas creativas y estéticas. En este documento indagaremos en las posibilidades formales y estructurales del pliegue arquitectónico como configurador de la forma externa y como delimitador del espacio interior mediante una superficie continua y homogénea. Los recientemente galardonados premios Pritzker 2017 Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta fundadores del estudio RCR en muchos de sus proyectos enfatizan la honestidad material y estructural y la limpieza y evidencia en las técnicas constructivas con proyectos como el de las Bodegas Bell-lloc en Palamós, Gerona.

PLEGADURAS LAMINARES DE HORMIGÓN ARMADO

Detalladamente analizado por el profesor del Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid, Don Rafael García García, en sus artículos: “Láminas plegadas de hormigón armado. Realizaciones en España”¹², “Estructuras laminares de hormigón en Holanda”¹³ y “Dos décadas de estructuras plegadas de hormigón. Inicio y

12. GARCÍA GARCÍA, Rafael, “Estructuras laminares de hormigón en Holanda”, *Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)*, n. 345., 2006. pp. 66-75.

13. GARCÍA GARCÍA, Rafael, “Láminas plegadas de hormigón armado. Realizaciones en España”, *Actas de Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción*, Burgos, vol. 1, 2007, pp. 367-378.

ocaso de un movimiento”¹⁴. Hasta la aparición de estas publicaciones existía un vacío sustancial en el estudio de las diferentes experiencias adquiridas durante el siglo XX en torno a las láminas de hormigón armado.

Para R. García las estructuras formadas por plegaduras de hormigón armado constituyen un conjunto de formas estructurales cuya vigencia en cuanto que formas construidas tuvo una duración que apenas superó las dos décadas, entre comienzo de los años 50 y el final de los 60 del siglo XX representado en España por un relativamente limitado número de realizaciones que no obstante presentan gran interés en cuanto a su variedad y calidad arquitectónica.

Desde el punto de vista del comportamiento estructural, Félix Candela clasifica las estructuras prismáticas y losas dobladas como aquellas que, a diferencia del resto de estructuras laminares, están sometidas a régimen mixto de esfuerzos de membrana y flexión.

PATRONES REGULARES

De profundos conocimientos científicos y técnicos, Eduardo Torroja Miret se inspiró en geometrías complejas de superficies alabeadas y facetadas para ofrecer un amplio abanico de propuestas y proyectos. Torroja dejó dicho:

“Mi objetivo final ha sido siempre que los aspectos funcionales, estructurales y estéticos de un proyecto formasen una unidad integrada tanto en esencia como en apariencia”¹⁵.

Dentro de las estructuras laminares proyectadas por Torroja entre 1953 y 1961, la cubierta para el comedor de la Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona realizada entre los años 1952 y 1956 elaborada en colaboración con los arquitectos Antonio de la Vega Martínez, Manuel Sierra Nava y Luis Peral Buesa, participa de uno de los conjuntos educativos de formación laboral y profesional pioneros en España. Se resuelve con el patrón yoshimura situando las diagonales como limatesas para poder evacuar el agua hacia el exterior.

Durante los primeros años cincuenta Félix Candela gustó experimentar con geometrías de superficies plegadas para conferir a sus estructuras mayor rigidez y así aumentar el vuelo de sus forjados sin engrosar el canto de ellos. Fueron unas experiencias escasas en proporción a las creaciones con superficies alabeadas, pero le sirvieron para ampliar su bagaje formal y expresivo.

(...) No se trata de resolver ingeniosamente una planta «que funcione» y recubrirla con una estructura convencional y unas fachadas que estén de acuerdo con el gusto al uso, sino de lograr un espacio interior expresivo, una escultura envolvente que se admire desde dentro. Pero esta escultura no puede ser caprichosa y arbitraria, puesto que ha de responder a las leyes eternas del equilibrio estructural.” Félix Candela¹⁶.

PATRONES IRREGULARES

Para conformar estructural y formalmente proyectos de arquitectura con plegaduras laminares no solo se han utilizado patrones regulares donde se repite un módulo de pliegue, también se pueden utilizar patrones de pliegue irregulares y asimétricos, que dan fruto a exploraciones formales vinculadas a expresiones arquitectónicas postmodernas, neoexpresionistas y deconstructivistas. Como la propuesta de cubrición articulada de María Christou *Crumbled umbrella* (Fig. 3).

14. GARCÍA GARCÍA, Rafael, “Dos décadas de estructuras plegadas de hormigón. Inicio y ocaso de un movimiento”, *Informes de la Construcción*, 65 (529), 2013, pp. 27-39.

15. CHÍAS NAVARRO, Pilar y ABAD BALBOA, Tomás, *Eduardo Torroja, Obras y proyectos*, Edit. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC, Madrid, España, 2005.

16. CANDELA, Félix, *En defensa del formalismo y otros escritos*, Editorial Xarait, Madrid, 1985, p 53.

Fig. 3. Crumpled umbrella. Transformables 2013. Proyecto de María Christou. Fotografías de Pablo De Souza, 2013.

Es también el caso de la Capilla en Valleacerón, Ciudad Real, de los arquitectos Sol Madrideojos y Juan Carlos Sancho. Construida entre los años 1997 y 2000, participa de un camino de investigación comenzado por los propios autores en el edificio residencial de la misma propiedad, en sus propias palabras:

“El proyecto para la Residencia en Valleacerón, al margen de valorar el establecimiento de episodios en relación al recorrido, visión y lugar, contiene una voluntad de acercarnos al espacio arquitectónico desde este sentido constructivo de los pliegues, desde su espacialidad”¹⁷.

Sancho y Madrideojos se hacen eco de la distinción de doble plegado de Deleuze, el pliegue producido por fuerzas internas a la materia con sus leyes intrínsecas naturales que hablan de acciones físicas, de crecimiento o movimiento y de acontecimientos tectónicos; con una topografía incierta y orgánica frente a un pliegue inorgánico. Para los autores el pliegue inorgánico es un “pliegue con fuerza objetual, un pliegue ya totalmente externo, basado en acciones externas conceptuales”¹⁸.

ESTRUCTURAS CINÉTICAS PLEGADAS

Las amplias investigaciones en el tema de movilidad estructural de Emilio Pérez Piñero, arquitecto español pionero en este campo, tuvieron su primer hito en 1961 en la presentación en Londres en el VI Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de su Teatro ambulante, proyecto con el que obtuvo el primer premio del congreso. Durante su corta vida E. P. Piñero investigó y creó Estructuras desplegadas de barras rectas formadas por módulos de haces, Estructuras desplegadas de barras de directriz quebrada formadas por módulos de haces, Estructuras desplegadas con cubierta rígida autoplegable y Cúpulas reticulares desmontables, Autodesplegadas y Retráctiles¹⁹, fue tal su capacidad creativa que Salvador Dalí llegó a decir de él que era “el gran genio de la arquitectura española”²⁰.

Además de la cúpula para cubrir el Museo de Salvador Dalí en Figueras E. P. Piñero diseñó una maqueta para sustentar una vidriera que pintaría el propio Dalí y que cerraría la entrada que separaba el patio de butacas del espacio escénico del antiguo Teatro Municipal de Figueras.

Es el último diseño completo que dejó Pérez Piñero. Se trataba de resolver el cierre del escenario del Museo Dalí de Figueras y Pérez Piñero propuso una

17. SANCHO, J., et MADRIDEJOS, Sol, Op. cit., p. 121.

18. *Ibid.*, p. 118.

19. P. VALCÁRCEL, J., ESCRIG, F., “La obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero”, *Boletín n. 16 de la Escuela T. S. de Arquitectura La Coruña*, Marzo 1993, pp. 3-12.

20. Emilio Pérez Piñero. *Un arquitecto genial*, www.calasparra.org – 22/08/07.

solución formada por una estructura desplegable de módulos cuadrados de haces, que se desplegaban desde una cruz fija en el propio escenario. Lo realmente novedoso de este diseño es que incorporaba unas placas de vidrio que se plegaban y desplegaban con la propia estructura y en las que estaba previsto que el propio Dalí se encargara de su diseño.

EL ESPACIO OBLICUO

En los años sesenta, y tras una intensa década de auge de las láminas plegadas de hormigón armado, Claude Parent y Paul Virilio, arquitecto y urbanista respectivamente, fundarán el grupo *Architecture Principe* entre los que se encontrarán los arquitectos François Seigneur y Jean Nouvel. El grupo enunciará en 1964 la hipótesis de la arquitectura oblicua o función oblicua²¹ como un nuevo movimiento arquitectónico, que promulgará el fin de la vertical como eje de elevación y el fin de la horizontal como superficie de permanencia para avanzar los beneficios del eje oblicuo y de las superficies inclinadas que serán capaces tanto de conectar como de dinamizar las relaciones y la vida humanas “el suelo ya no se utiliza para su función básica, habitar-vivir, sino para responder a una idea que nace por constricción: circular, ser canalizado”²².

Frente a los conocidos ejemplos de cubiertas plegadas con tratamientos formalistas y estructurales, Parent y Virilio tratan de proponer una arquitectura pensada desde la transformación del plano horizontal, que se pliega manifestando funciones y que, teniendo un gran valor plástico, trata de ofrecer nuevas situaciones fisiológicas espaciales y físicas cercanas a la experiencia vital del habitante. Para Parent el plano inclinado es la mejor estructura soporte para la configuración de los asentamientos humanos, en contraposición a la horizontalidad de los desplazamientos en las ciudades actuales y a la disposición vertical de nuestros espacios privados.

Parent incluso llega a definir las posibilidades de la función oblicua convertida en lámina continua que se pliega para la pequeña escala del mobiliario convertido en una excrescencia de la rampa, es el mismo suelo que, al levantarse, enderezarse, ahuecarse, y modelarse, forma los planos horizontales y necesarios para la actividad cotidiana, en definitiva, un suelo vivible que da continuidad entre mobiliario y soporte:

“Un mobiliario que puede ser recorrido, que no entorpece los trayectos del usuario, como una mesa escalonada que sigue la pendiente de la rampa, una puerta que no es más que una parte escamoteada al forjado (como ocurre con las puertas de un avión), o una biblioteca por la que podamos trepar”²³.

La función oblicua o estructura oblicua será definida finalmente por dos grandes principios:

1. La función oblicua es el obstáculo salvable. El hecho de convertir el espacio C en privado no supone la imposición de un obstáculo. Pues puede recorrerse inclinado o sea, “treparable”, sin obstaculizar ya el recorrido directo entre A y B.

2. La función oblicua es el de la integración del circular en el habitar. Esta proposición permite distribuir los diferentes espacios privados por la superficie exterior, pudiéndose utilizar con completa libertad para circular. El espa-

21. ELLIOTT, Anthony, *Profiles in contemporary social theory*, SAGE, Londres, 2001, p. 217.

22. *Ibid.*, p. 14.

23. PARENT, Claude, *Vivir en lo oblicuo*, Colección GGmínima, 2009, p. 32.

4

5

cio comunitario de los accesos, hasta ahora reservado a la circulación, ya no está canalizado por los diferentes espacios privativos, pasa a ser parte integrante de la estructura que constituye estos espacios —vemos así como la circulación es asociada al habitar, y ya no algo disociado como ocurría en la estructural horizontal—.

Los principios de la función oblicua se pusieron en práctica en muchos de los proyectos de Parent, quien proyectó y construyó obras como la Iglesia de Santa Bernadette Nevers Banlay, en 1966. La realización del pabellón francés para la exposición de la Bienal de Venecia del año 1970 funcionó como una pequeña parte habitable a escala real de las posibilidades de la ciudad oblicua en la que las paredes pueden alojar el cuerpo en diferentes posiciones dependiendo del grado de inclinación. Parent no solo fue un reconocido arquitecto, sino también un gran pensador. Sus teorías han inspirado no sólo a compatriotas suyos como Jean Nouvel, sino también a Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Odile Decq, François Roche, Bernard Tschumi y Coop Himmelb. Y podemos ver su influencia en referencias como la transformación del suelo de la terminal de pasajeros del puerto de Yokohama (Fig. 4).

También se percibe esta concepción envolvente del espacio plegado en el acceso al centro cultural CaixaForum Madrid, proyecto del estudio de arquitectura Herzog & De Meuron ejecutado en el año 2008. Vemos como la escalera se desarrolla como si de varias hojas de papel plegado se tratase, generando un espacio escultórico de gran ritmo y fluidez. Este ejemplo es la quintaesencia de lo que en palabras de María Carreiro representa una escalera, es un “pliegue complejo”, “...un corredor plegado, a cuyos pliegues llamamos escalones, que han de adecuarse al paso humano, permitir el apoyo del pie y mantener un ritmo y una cadencia constante en su disposición”²⁴ (Fig. 5).

ARQUITECTURAS PLEGABLES INTERACTIVAS

El desarrollo de los sistemas domóticos y de control del movimiento por sensores conectados a sistemas informáticos abre la puerta a múltiples aplicaciones en la arquitectura y a la creación de nuevos proyectos arquitectónicos que en su formalización busquen ofrecer diferentes configuraciones espaciales según las necesidades del usuario.

Fig. 4. Cubierta transitable de la terminal de pasajeros del Puerto de Yokohama. Fotografía: Pablo De Souza, Agosto 2016.

Fig. 5. Escaleras de acceso al CaixaForum Madrid. Fotografía: Pablo De Souza, Noviembre 2013.

24. CARREIRO, María, *El pliegue complejo. La Escalera*, Editorial Netbiblo S. L., Madrid, 2007, p. 12.

Fig. 6. Proyecto FusionArch Pavilion, 2015. Ejercicio de Kinetic Folding Architecture. Alumnos: Fabián Quintero, Juan Alberto Luis, Nicolás González y Carlota García Silván. Taller de Proyectos G1. Profesor Pablo De Souza. Curso 2014-15. Fuente: Póster: Arte y Arquitectura cinética e interactiva en la formación técnica y artística. (Junio 2015) IV Feria de Jóvenes Investigadores. La Laguna. Canarias.

25. VYZOVITI, Sophia, DE SOUZA, Pablo, "Origami tessellations in a continuum. Integrating design and fabrication in architectural education", *Transactions on Architectural Education*, n. 59, ENHSA – EAEE. SCALE LESS – SEAMLESS, Münster, Germany, 2012, pp 165-175. <http://www.enhsa.net/Publications/AR2012.pdf>.

El curso *Folding Architecture*²⁵ dirigido por Sophia Vyzoviti en el departamento de arquitectura de la Universidad de Tesalia, y del que el autor de este artículo fue colaborador docente durante los años 2012 y 2013, explora las posibilidades formales del pliegue desde una visión multidisciplinar y con metodologías didácticas que combinan herramientas computacionales y procesos manuales y materiales que demuestran las interdependencias entre los dos procedimientos, participando en esta nueva etapa de hibridación y mestizaje inherente a las tendencias creativas contemporáneas. El proyecto FusionArch realizado en los talleres experimentales dirigidos por Pablo De Souza en la Universidad Europea de Canarias es un ejemplo de este nuevo campo de trabajo que se aprovecha de las posibilidades formales del pliegue para transformar el proyecto de arquitectura en objetos cinéticos e interactivos que se transforman según su uso (Fig. 6).